

Lid 2.

Het in het vorige lid bepaalde is mede van toepassing ten aanzien van de vestiging van zakelijke rechten op aan een ingezetene toebehorende vermogensbestanddelen.

Lid 3.

Evenmin wordt erkend de verkrijging van de in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen door een niet-ingezetene, alsmede de vestiging of overdracht van zakelijke rechten daarop ten behoeve van een niet-ingezetene, welke na de in het eerste en tweede lid bedoelde rechts-handelingen hebben plaats gevonden. De vermogensbestanddelen gaan van rechtswege in eigendom over op den Staat der Nederlanden.

Lid 4.

Het in het eerste en derde lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op vorderingen op en andere verbintenis-rechtelijke aanspraken jegens een ingezetene, gedurende het in het eerste lid aangegeven tijdvak, anders dan onder algemenen titel, verkregen door een niet-ingezetene, die op den dag der verkrijging woonachtig of gevestigd was in het Rijks-markengebied.

Artikel 6.

Lid 1.

Een ieder, wie een eigendomsovergang, als bedoeld in artikel 2, bekend is, of die bescheiden onder zicht heeft, waaruit van een zodanigen eigendomsovergang kan blijken, is verplicht binnen een door Onzen Minister van Financiën vast te stellen termijn, daarvan schriftelijk aangifte te doen bij een daartoe door Onzen voornoemden Minister aan te wijzen instantie, op de wijze en met verstrekking van de gegevens, als door die instantie nader te bepalen.

MEDEDELING VAN HET ECONOMISCH INSTITUUT VOOR DE MIDDENSTAND

De Redactie verleent gaarne plaatsing aan de navolgende mededeling van het Economisch Instituut voor de Middenstand, omdat zij van mening is, dat de hierin aangekondigde publicatie, waarin bedrijfs-economisch cijfermateriaal betrekking hebbend op een 22-tal branches op het terrein van detailhandel, kleine nijverheid en verkeer is verzameld, van groot nut kan zijn.

„KENGETALLEN VOOR HET KLEINBEDRIJF”

Deze uitgave geeft een beknopt overzicht van het bedrijfseconomische cijfermateriaal, dat in de loop der jaren door het Instituut met betrekking tot een 22-tal branches op het terrein van detailhandel, kleine nijverheid en verkeer, is verzameld.

De vorm waarin deze publicatie is gegoten, maakt haar uitermate geschikt voor hen, die in kort bestek wensen te worden ingelicht over de kenmerkende verhoudingen tussen omzet, kosten en winsten in het kleinbedrijf. In het bijzonder is daarbij gedacht aan accountants, boekhouders, belastingautoriteiten, opleiders voor het middenstandsdiploma, en aan die ambtenaren, die uit hoofde van hun functie met deze takken van bedrijf in aanraking komen.

De tabellen en staten, waarin het cijfermateriaal is verwerkt, bevatten in hoofdzaak percentages, uitgedrukt in de gemiddelde omzet. Van de omzetten is tevens het gemiddelde bedrag in guldens vermeld.

Het boekwerk is verkrijgbaar bij het Economisch Instituut voor de Middenstand, Koninginnegracht 53, 's-Gravenhage tegen storting of overschrijving van f 1,— op postrekening No. 164896.

INGEKOMEN BOEKEN

R. W. Starreveld, De techniek van de doorschrijfmethode, N.V. Mij. voor bedrijfswetenschappelijke uitgaven.

Stenografisch verslag van het debat naar aanleiding van de praeadviezen, opgenomen in geschrift 59 over De rechtspraak van de Tariefcommissie en De rechtspraak in successie-, registratie- en zegelgeschillen, gehouden in de vergadering van 26 April 1947 te Amsterdam, *N. Samson N.V.*, Alphen a/d Rijn.

J. van der Woud, De hypotheekbank, haar wezen en haar waarde, *H. A. v. Bottenburg's boekh. en Uitgev. Mij.*, geb. f 6.90.

Dr. H. Thierry, Algemene economie en bedrijfseconomie, *G. W. van der Wiel & Co., Uitgevers*, Arnhem, ingen. f 1,25.

Prof. Dr. H. J. v. d. Schroeff, De leer van de kostprijs, *N.V. Uitgev. Mij. „Kosmos”*, Amsterdam/Antwerpen, geb. f 23,50.

Mr. J. A. Schuering, Verzameling van Sociale wetten, Nederl. College voor Belastingconsulenten.
